

Los cuentos infantiles como herramienta estratégica para desarrollar el lenguaje oral, en la educación inicial

Children's stories as a tool to develop oral language in initial education.

Patricia Álvarez¹; Jelen López Ramos ²; Carlos Taco Taco ³

Maestrante, Universidad Estatal de Bolívar¹; Docente, Universidad Estatal de

Bolívar²; Docente, Universidad Estatal de Bolívar³

pattyae@gmail.com¹; lopezjelen@gmail.com²; carlostacot@yahoo.com.mx³

RESUMEN

La globalización y las nuevas tecnologías, forman parte del crecimiento general de la sociedad, sin embargo, el uso excesivo de estas herramientas tecnológicas, traen consecuencias negativas, distorsionando exponencialmente, aspectos afectivos (comunicación, entendimiento, valores, respeto), dentro del grupo familiar. Es importante destacar que, los valores éticos y morales más resaltantes, son los aprendidos en el hogar, por lo tanto, el uso exagerado e irresponsable de medios tecnológicos, permiten desviar la atención de niños y niñas de temprana edad.

La investigación se centra en los niños y niñas en edades comprendidas entre los 4 y 5 años, las cuales se encuentran iniciando su educación, observándose bajo rendimiento en el desarrollo cognitivo, motivado a la carencia de atención comunicacional, que traen a las aulas de clases, trayendo como consecuencias, carencias en el lenguaje oral, desinterés, bajo rendimiento escolar y problemas comunicacionales.

El marco teórico relacionado al tema, estará unido a la hermenéutica y al pragmatismo del investigador, con la intención de emitir juicios y conclusiones que resuelvan y adicionen aportes a la sociedad. La investigación se enmarca bajo un enfoque cualitativo, descriptivo-explicativo, construyendo teorías que sostenga que los cuentos infantiles sirvan como herramienta estratégica, para mejorar el lenguaje oral en la educación inicial.

Palabras clave: Cuentos infantiles, educación inicial, gestión estratégica, lenguaje oral.

ABSTRACT

Globalization and new technologies are part of the general growth of society, however, the excessive use of these technological tools, bring negative consequences, distorting exponentially, affective aspects (communication, understanding, values, respect), within the family group . It is important to highlight that the most outstanding ethical and moral values are those learned in

the home, therefore, the excessive and irresponsible use of technological means, allow to divert the attention of children of young age.

The research focuses on boys and girls between the ages of 4 and 5, who are beginning their education, showing low performance in cognitive development, motivated by the lack of communication attention, which they bring to classrooms. , bringing as consequences, deficiencies in the oral language, disinterest, poor school performance and communication problems.

The theoretical framework related to the subject will be linked to the hermeneutics and pragmatism of the researcher, with the intention of issuing judgments and conclusions that resolve and add contributions to society. The research is framed under a qualitative, descriptive-explanatory approach, building theories that hold that children's stories serve as a strategic tool to improve oral language in early childhood education.

Keywords: Children's stories, initial education, oral language, Strategic management.

Introducción

Una de las herramientas interesantes para obtener conocimientos y, aumentar el léxico cotidiano, es la lectura. Por medio de ella se construyen teorías, y se exalta la cultura. Cuando se logra comprender lo que se está leyendo, se pueden combinar una serie de conocimientos, que permiten construir puntos de vistas relacionados con el tema investigado. A todo esto, la presente investigación tiene un alcance interesantes, teóricos y metodológicos, debido al diagnóstico y a los resultados arrojados, después de aplicar los procesos adecuados (métodos científicos), que permitieron demostrar que, los cuentos infantiles pueden servir como herramienta estratégica para mejorar en forma directa el lenguaje oral de los niños y niñas de educación inicial. Al mismo tiempo, mejorará la comunicación existente en el grupo familiar, rescatando tradiciones y conexiones afectivas que permitirán el crecimiento de los infantes de la unidad educativa

“SURUPUCYU”, adscrito a la comunidad de Suroposgios, en la Parroquia Guanujo.

Los antecedentes revisados (Baldrich, Galbany, Alvarez, Hildebrand, Leal, Tamayo, Udo de Haes, Vélez), que tienen relación directa con la investigación, han utilizado la herramienta de los cuentos infantiles, para una población distinta a la investigada, es decir, en personas de mayor edad, obteniendo resultados positivos en su investigación, aunque la finalidad y los resultados arrojados en esas investigaciones, se orientan a la captura de la concentración, y la obtención o rescate del hábito de la lectura. La presente investigación busca obtener, no sólo mejorar el desarrollo cognitivo y el lenguaje oral de los niños y niñas de la unidad educativa investigada, sino también lograr fortalecer uniones familiares, y mejorar sustancialmente la comunicación entre el grupo familiar y su entorno.

Finalmente, el interés de aplicar los cuentos infantiles para que los mismos sean una influencia en el lenguaje oral y en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas investigadas, permitirán mejorar sus relaciones con terceras personas, así como también, su personalidad ante cualquier situación y momento que le exija su entorno. Cabe destacar que la importancia del lenguaje oral en los primeros años es esencial, principalmente en la formación de los mismos. La investigación manifiesta, técnicas que los docentes de la unidad educativa “SURUPUCYU”, adscrito a la comunidad de Suroposgios, en la Parroquia Guanujo, pueden incursionar en las aulas de clase, y al mismo tiempo, incentivar al entorno familiar para rescatar ciertos valores éticos y morales que se han perdido, producto de las diferentes ocupaciones y espacios que la tecnología moderna empieza a ocupar, mediante conflictos con la tecnología, la cual requiere apoyar el proceso de desarrollo social y cognitivo.

A lo largo del artículo, se encontrarán reflexiones y teorías acerca del lenguaje oral, cuentos infantiles didácticos, gestión estratégica, entre otros, así como el análisis de todo lo relacionado con la inducción a los docentes de la unidad educativa estudiada, lo que nos permite llegar a conclusiones y discusiones interesantes, aportando herramientas para la mejora del desarrollo cognitivo en niños y niñas de tan temprana edad y su lenguaje oral.

Desarrollo

Los cuentos infantiles y su influencias en niños y niñas de temprana edad.

Siempre que se aborda un tema de investigación, es importante cubrir ciertos aspectos teóricos, que ayuden a soportar una postura o afirmación al respecto (Álvarez 2008). En este sentido, se abordará un estudio de las características básicas de los niños y niñas de 4 y 5 años, aprovechando habilidades motoras y la imaginación, que sirven para desarrollar la conducta individual de la población investigada. Si se analizan por separado, se observan diferentes gustos y preferencias, sin embargo, existen actividades comunes, que se analizarán para sacar provecho a la investigación. Si se estudian a los niños y niñas por sus preferencias, las niñas son capaces de realizar actividades más sociales que los mismos niños, sin embargo, a la hora de coordinar actividades generales, la atención es total, logrando resultados satisfactorios.

En este sentido, Baldrich, Galbany y Alvarez (1992) expresa que “A esta edad inician los verdaderos juegos grupales. En los juegos simbólicos o de representación existe más intercambio que en períodos anteriores y los papeles que representa cada niño están más organizados” (p. 58). Partiendo de esta posición, se puede aprovechar las intenciones de los niños y niñas a la hora de impartirles cualquier actividad con la intención de observar su comportamiento.

Aprovechar la imaginación y la magia que ofrecen los niños, es imprescindible para lograr su atención. Hay que asegurarse que el niño entendió la actividad, por lo tanto, es esencial hacer actividades posteriores para ver la reacción del niño o niña y, de esta manera, evaluar si la información fue recibida efectivamente, como por ejemplo emplear una actividad de resumen después de efectuar la lectura de los cuentos infantiles.

Generalmente los niños y niñas de edades comprendidas de 4 a 5 años, realizan actividades básicas, acorde a su entorno (Bermejo, 1998). Inclusive podrían realizar actividades que sorprenderían a cualquier adulto. Sus emociones en la mayoría de los casos, no son controlados con facilidades, es decir sus enojos, o sus alegrías las expresan con mucha naturalidad. Generalmente, es donde se pretende afianzar la investigación, debido a que empiezan a asistir a actividades

educacionales, donde en conjunto con lo aprendido en los hogares, comienzan a comprender ciertas situaciones de crecimiento como ser individual. Algo importante que resaltar, en los niños y niñas entre esas edades (4 y 5 años), es que pueden realizar imitaciones de cualquier tipo, por lo tanto, los modelos que se le imparten, deben ser apegados a la moralidad, la ética y a la amistad (Gisper, Gay y Bueno 1994).

A todas estas, cuando se habla de la implementación de los cuentos infantiles en la literatura para los niños, Meek (2001) expresa lo siguiente: "La literatura para niños es, innegablemente, la primera experiencia literaria, la que forma las expectativas de lo que debe ser la literatura. Los libros infantiles inician a los niños en la literatura, e inauguran ciertas capacidades o competencias literarias" (p. 67). De lo anteriormente dicho se desprende que, los cuentos infantiles pueden ser de gran utilidad, para los niños y niñas de las unidades educativas, impartiendo educación visual, auditiva y gestual.

Cuando un cuento infantil es bien leído y al mismo tiempo se encuentran en un ambiente apropiado, los niños logran alcanzar un entendimiento total del mismo. A esto Hildebrand (1990) expresa que "Cuando los niños son introducidos felizmente al mundo de los libros, descubren en ellos entretenimientos, risas, aventuras, romances, información e ilustraciones. Entonces quieren más; se percatan de que los libros son sus amigos" (p. 128). Por lo tanto, aprovechar esa brecha de interés en los niños, es la base fundamental para contrarrestar los problemas cognitivos tales como, desatención, desinterés, comunicación inefectiva; y mejorar el lenguaje oral objeto de esta investigación.

Para que el cuento pueda llegarle al oyente, en este caso a los niños y niñas estudiadas, es importante que el narrador se identifique y se deje envolver en la historia. Hacerle saber a los niños y niñas, que existe esta herramienta que también pueden tocar, escuchar y emular en algunos casos, distintos a la tecnología, y que al mismo tiempo, puedan ver y notar que existen herramientas interesantes fuera de la web. Cabe destacar que la tecnología bien empleada (leer un contacto en la red, mostrar un video), podría traer resultados novedosos.

Es importante resaltar lo que expresa Vélez (1986), relacionado con los cuentos infantiles cuando dice que los mismos deben "Recitarse con gusto, buen humor, vocalizando bien, enfatizando con la voz el sentido, ayudándose de mímica y haciendo sentir la musicalidad del verso" (p. 57). Se observa, que esta es una vía excelente para llegar a la población estudiada, de manera clara, directa y práctica. Es sencillamente una forma de acercarte a ellos, brindándole educación y conocimiento.

Es importante resaltar, el espacio y tiempo de los cuentos (ambientes acordes para la lectura, cuentos breves y de fácil entendimiento), para tener resultados positivos pedagógicos a corto plazo. Según (Leal, Martín, y Pontes 2005), sitúa el tiempo y espacio según factores y recursos que se tiene para enfrentar y aprovechar los cuentos infantiles. El espacio lo relaciona en tratar de conformar ambientes y circunstancias que permitan desarrollar a un mejor nivel las historias. Creando atmosferas que van más allá del escenario.

El tiempo, se relaciona en dos grandes vertientes. Una referido en el momento de leer el cuento, y el otro a la verificación de la comprensión del mismo. Una narración adecuada, y la forma de hablar y emisión de sonidos es importante para que el niño o niña, mantenga la atención y entienda la lectura del cuento. De esta forma se evalúa comportamientos de los niños y niñas y su evolución de su desarrollo cognitivo para mejorar su lenguaje oral.

La tensión y el ritmo de los cuentos infantiles, deben ir en conjunto, ya que la tensión capta la atención de los niños y niñas; y el ritmo es la forma como el narrador emula sonidos acordes a la lectura, para obtener una comprensión total. Estos dos últimos factores, suelen ser esenciales para que los niños y niñas capten en su totalidad y se interesen en el cuento.

Ahora bien, lo considerado por Lozano (1997), relacionado a la importancia del cuento, el cual radica en "Instruir al educando en la actividad de producción creativa, puesto que esto significa educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa y confianza a la hora de leer" (p. 98). En líneas generales, las características esenciales de los cuentos infantiles, su estructura y los tipos de cuentos propuestos, deben contener una

correlación y orden, para poder orientar lo que se quiere comunicar. En el sentido de las características, (Adricain, 2005), propone interesantes factores que van diferenciando al cuento infantil, con otros tipos de lecturas, como por ejemplo una novela. Estas características son:

Narrativo	Direccionada al momento de narrar los hechos imaginarios, tratando de imitar a sus personajes.
Ficción	Se relaciona con los distintos acontecimientos y personajes que dan vida imaginaria al cuento.
Argumental	Refuerza los diferentes hechos, que van atados a acciones y consecuencias del cuento infantil. La introducción del mismo es esencial.
Estructura centrípeta	Trata de integrar los argumentos del cuento infantil, con el ambiente de los participantes. El argumento, entra en juego en esta estructura.
Un sólo personaje principal	Es el protagonista y centro de atención del cuento infantil. Todo ocurre a su alrededor.
Unidad de efecto	Permite no perder de vista la esencia del tema. Es importante utilizar en cuentos infantiles un poco largos y con lenguaje pesado.
Brevedad	El cuento debe ser breve.
Prosa	No perder de vista su prosa, es decir, los párrafos, sangrías y punto y aparte, entre otros.

Tabla 1. Características de los cuentos infantiles.

Fuente: Adaptado de Adricain (2005). Puertas a la lectura.

En este mismo orden de ideas, la estructura del cuento infantil va a ser necesario, para escoger estratégicamente cual se va a utilizar. Esta estructura, según

(Vanegas, 2006), debe ser, sencilla, adaptable, corta, contundente y enriquecedora. Por lo tanto, la estructura se adaptará de la siguiente forma:

Figura 1. Estructura del cuento infantil.

Fuente: Adaptado de Vanegas (2006). Promoción a la lectura.

Encontrar la manera de obtener la atención de los niños y niñas entre las edades investigada, se obtiene escogiendo el tipo de cuento adecuado. Al respecto, (Udo de Haes, 1979), explica que para tomar la decisión correcta del cuento a escoger, deben existir diferentes factores tales como: edad de los oyentes, nivel educativo, direccionamiento o desarrollo cognitivo, ambiente, y disposición del narrador. Por lo anteriormente descrito, se propone escoger los cuentos populares. El mismo contiene una narrativa tradicional, ligera, de fácil entendimiento, corto, entre otros, englobando al mismo tiempo, hechos imaginarios que se van a caracterizar gracias a narrador. La brevedad y la facilidad de narrar dichos cuentos populares, dan realce al desarrollo del lenguaje oral que se quiere lograr en niños y niñas objeto de esta investigación. Entre los cuentos populares más idóneos podemos nombrar: cuento folklórico, cuento de leyenda, cuento de fábulas para niños y cuentos con valores éticos y morales.

Teniendo en consideración que la investigación se apoya en cuentos infantiles como herramienta estratégica, para dar una solución o un aporte a la problemática planteada, también podemos aprovechar dicha investigación, para involucrar el entorno familiar, como parte de la misma solución, por lo tanto, se ataca dos sectores que influyen directamente con el ambiente donde generalmente el niño o la niña en estudio, pasa gran parte de su día cotidiano. Los cuentos infantiles impartidos deben adaptarse a la edad de los infantes, de esta manera, se puede aprovechar y desarrollar toda la imaginación y creatividad que ellos mismos envuelven, consiguiendo obtener que los niños y niñas logren alcanzar sus habilidades, para mejorar el lenguaje oral.

La gestión estratégica como herramienta fundamental para resolver paradigmas.

La importancia de tener diferentes alternativas para generar herramientas estratégicas, da seguridad para tomar decisiones acertadas. Dichas decisiones son fundamentales a la hora de diseñar o rediseñar un paradigma. Sin embargo, la mezcla de investigar desconocidos entornos, unidos con el conocimiento de lo que se quiere hacer a nivel general, permite construir todas esas alternativas. La importancia de entender detalladamente la problemática planteada, pasa a ser de vital importancia para el desarrollo de la gestión estratégica. En este mismo orden de ideas, Francés (2008), destaca que “Una técnica muy utilizada para delinear futuros posibles es la elaboración de escenarios. Su fundamento es muy sencillo: como se desconoce el futuro, lo que se puede hacer es identificar las principales opciones de lo que podría pasar” (p. 42). Con lo anteriormente descrito, se afirma que toda investigación debe tener bien delineada su estrategia para gestionarla en niños y niñas de 4 y 5 años, con la finalidad de enfrentar diferentes situaciones que, al mismo tiempo, permitan tener opciones y contrarrestar los diferentes entornos y seguir adelante con los objetivos.

Desde otro punto de vista, Chiavenato (2011), deja ver la importancia de planificar dentro del punto de vista de la gestión estratégica, destacando que la

misma "Identifica los recursos potenciales, alinea las competencias, reconoce las fortalezas y debilidades y establece el conjunto de medidas integradas que se aplicarán para asegurar que la investigación alcance los resultados" (p. 164). Partiendo de esta posición, se aclaran algunos conceptos que engloban la gestión estratégica como el arte que permite planificar estrategias, y en este caso, los cuentos infantiles encajan perfectamente en la investigación como herramienta estratégica para poder llegar y mejorar el desarrollo cognitivo de los niños y niñas en la unidad educativa Suroposgios, en la Parroquia Guanujo.

Tener alternativas (diagnosticar, estudiar y analizar entornos, espacios, recursos, competencia humana, disponibilidad, entre otros), para tomar una decisión acorde a la problemática presentada, permite solventar la escogencia idónea para la implementación de los cuentos infantiles; y lo que representa para mejorar el lenguaje oral. Su valor va direccionado, en este caso, a que debe existir alguien que asegure de que todas las piezas encajen adecuadamente, siguiendo el plan de acción trazado. Dicho esto, se reafirma, que todo proceso de investigación, necesita ser monitoreado para ir evaluando sus resultados. Lo se espera, son resultados positivos e imperativos, que permitan el crecimiento y aumente la autoestima de los infantes estudiados, así como su lenguaje oral.

Finalmente Gallardo (2012), enfoca la gestión estratégica "Como una herramienta establecida para mejorar la competitividad de los paradigmas" (p. 82). Partiendo de este concepto, se afirma que la gestión estratégica es un arte que permite planificar estrategias, manteniendo un plan guía de acción que permita la obtención de los objetivos a corto y mediano plazo.

El lenguaje oral y su importancia en el desarrollo cognitivo.

Es importante resaltar en primer lugar, la importancia que tiene el desarrollo del lenguaje oral en la primera etapa de educación inicial, ya que sirve de herramienta para agilizar a niños y niñas a un aprendizaje de calidad, y que al mismo tiempo, tengan opciones de crecimiento y comunicación en su cotidianidad. Aprovechando que, actualmente la administración educativa le da una relevancia al tema, aprovechar todos los recursos necesarios, con la

intención de dar un aporte importante para la sociedad en general y afianzar el aprendizaje de los niños y niñas del futuro.

La escritura predominaba como medio de comunicación efectiva y expresión cognitiva (Tamayo 2002). Sin embargo, la investigación presenta la carencia enriquecedora al momento de escribir, y que solo se podía mejorar, por intermedio de la lectura. Unido a esto se empezó a dar relevancia al tema, ya que por intermedio de la lectura, se intercede para que los niños y niñas tengan herramientas y criterios para su desenvolvimiento diario. Los niños y niñas de la unidad educativa "SURUPUCYU", adscrito a la comunidad de Suropogios, en la Parroquia Guanujo, demostraron avances interesantes cuando se les leían cuentos infantiles, y tanto sus pensamientos como su humor, cambiaban drásticamente, por supuesto, mejorando notoriamente su accionar diario y su lenguaje oral y corporal.

Por supuesto, que las causas que acompañan este mejoramiento accionar del comportamiento en el lenguaje oral, se deben a la facilidad que tienen los niños y niñas a no ser reacios al cambio, sin descuidar las nuevas estructuras del aprendizaje.

Otro aspecto relevante, destaca el apoyo Gubernamental y la participación activa, de los sectores involucrados en esta investigación. Se observa, la importancia que ahora se le tiene al proceso del aprendizaje cognitivo, y la manera de como incorporarlo a todos los miembros, tanto de la familia como de las instituciones educativas.

Ahora bien, no solo como se explica anteriormente, las unidades educativas son las responsables en el descuido o la falta de atención del lenguaje oral. El entorno familiar también debe revisar sus carencias respecto al tema. Algunos por descuidos de los padres que salen a trabajar día a día, otros por motivos de estar siempre comunicado o entretenido, gracias a las nuevas tecnologías, entre otros. El afecto y el contacto directo, normal y necesario entre los integrantes de la familia, es primordial para el adecuado desarrollo del lenguaje oral. Ahora bien, y como en todo trabajo de investigación, empiezan a aparecer interrogantes que permiten evaluar, si realmente se están haciendo las cosas correctamente.

Una de estas interrogantes que se presenta es ¿Cómo influye de manera directa lenguaje oral, en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de edades tempranas?

Para empezar a conseguir la o las respuestas a la interrogante planteada, se necesitaría ir realizando e implementando, ciertas técnicas metodológicas, que permita ir evaluando el comportamiento de los niños y niñas de la unidad educativa investigada, para ir recolectando información relevante para responder a la misma. La observación directa se hace presente, de tal forma que se constata la aptitud de los niños y niñas mientras se encuentran en actividades físicas. Ese lenguaje corporal, puede ir dando respuestas, ya que al utilizar el mismo, se observa el estado del lenguaje oral, en el momento que el niño o niña realiza la actividad. Según (Vigotsky 1988), conversar y accionar (hablar y jugar), vienen a ser parte de una función psicológica natural, que sirve como herramienta de la observación directa para tomar acción a la resolución del problema práctico. Los resultados de esta práctica metodológica, permite conocer el razonamiento del niño o niña, que va a estar relacionado expresamente con el pensamiento y su accionar oral y corporal.

La combinación de los entornos escuela/familia, pudiera en un momento determinado confundir el accionar cognitivo del niño o niña. Esto debido a las diferentes formas como es tratado mientras se encuentre en dichos ambientes. Es importante destacar, que mediante el lenguaje corporal, el niño o la niña comunicarán, su estado de abstracción. Llevando hasta su ambiente todo lo que aprendió y desarrolló durante el proceso de la lectura de los cuentos infantiles. Muchos no le dan la importancia a este tema del lenguaje oral, pero en ciertos momentos donde se desarrolla la cotidianidad del menor investigado, se observa conductas inadecuadas o no acordes al momento, tampoco los buenos modales que debería tener el infante. Por eso es bueno revisar los procesos educacionales y el trato impartido en el hogar simultáneamente, con la intención de mejorar y reforzar dichas actitudes. No se debería dejar toda la responsabilidad a la escuela o al hogar, debe haber una aprendizaje en conjunto, para desarrollar actividades y juegos relacionados con las edades de los niños y niñas productos de esta investigación.

En líneas generales, el lenguaje oral, incide directamente en el desarrollo cognitivo del niño o niña de la unidad educativa Suroposgjos, en la Parroquia Guanujo, en poder rescatar sus actitudes con la intención de mejorar sus actividades, que ayude a mejorar su crecimiento psicológico, preparándolos para incursionar en la sociedad.

El lenguaje y la comunicación como responsabilidad social.

El lenguaje oral y la comunicación, desde un punto de vista social, siempre será importante para la retroalimentación de la información. Una cosa es decir algo, y otra cosa es saber si el mensaje llega claramente. En eso consiste la retroalimentación o lo que (Ribeiro 1990) conoce como el report, que no es más que la práctica de emitir información y tratar al mismo tiempo de asegurarse que la información se esté procesando como se espera. La incidencia de este concepto en la investigación es, que una vez iniciada una lectura de un cuento infantil, debe estar seguro que el mensaje está llegando y está causando un cambio considerable en el desarrollo cognitivo del niño o de la niña.

Generalmente las sesiones podrían ser grupales, por lo tanto, la estrategia del docente a la hora de impartir esta actividad de lectura, debe ser en primera instancia llamativa para todos. También acentuar que dicha actividad existe y que la principal razón es hacerles entender que no todo es cibernético. Niños y niñas desde temprana edad, se adentran en las computadoras, por su contenido amplio y amigabilidad de sus funciones (Triadó 1998), sin embargo, eso va trayendo como consecuencias la desconexión del mundo real, dejando al lado su responsabilidad social con la escuela y la familia. La connotación de lo anteriormente escrito, es la repercusión directa que lleva al desarrollo cognitivo de los infantes. Tratar en lo posible que los cuentos infantiles lo puedan emplear o emular en su cotidianidad.

El lenguaje y la comunicación, se pueden utilizar conjuntamente para darle forma abstracta y significativa al pensamiento. Preparar al infante a resolver situaciones cotidianas de manera espontánea y, que tenga a la mano, herramientas para el enriquecimiento en su léxico, según las situaciones donde

se le presenten. Por lo tanto ambas herramientas deben aprender a convivir en conjunto, para conseguir resultados positivos en el área del lenguaje y la comunicación.

La Metodología del Smart como herramienta hacia el cambio.

Todo proceso de adaptación y mejora trae consigo cierto grado de rechazo, por parte de los actores que intervienen en una investigación. Este rechazo es conocido como el cambio. El smart, es una metodología que sea adapta a la investigación, debido a su relación intrínseca con el conocimiento, y la toma de decisión, necesario para elevar el aprendizaje y desarrollo cognitivo, así como también, el lenguaje oral de niños y niñas de la unidad educativa Suroposgios, en la Parroquia Guanujo. Cabe destacar que Firth (2000) lo define como "Una nueva forma de aprendizaje, ya que mejorará su entendimiento y desempeño en algunas áreas críticas que usted enfrenta en la actualidad...." (p. 136). Partiendo de este concepto podemos afirmar que para poder implementar los cuentos infantiles como herramienta de este cambio, están prácticamente obligadas a tener entre su personal, gente capacitada emergente como productores del cambio y, en este caso, personal capacitado para llevar a cabo transformaciones en los niños y niñas objetos de este estudio.

Al hablar del Smart no se puede dejar de hablar del poder del cambio y tal vez podríamos decir que el cambio trae consigo lo peor y sobre todo viene acompañado de caos. A todo esto, es bueno resaltar que según la forma como se relacione el cambio con beneficios futuros y mejoramiento continuo, el cambio será menos traumático y más eficiente al momento de su implementación. La importancia del cambio, viene dado por tratar de elevar su uso a otro nivel, y adaptarse a las exigencias que la investigación nos lleva, en especial en estos temas tan complejos. Según Firth (2000), afirma que "No son los cambios que usted hace, son las transiciones. El cambio es situacional.....la transición es el proceso psicológico que atraviesan las personas para ponerse de acuerdo con la nueva situación..." (p. 149). Tomando en consideración, todo lo anteriormente

expuesto, se afirma que si no se hace presente la transición, el cambio no va a tener el éxito esperado.

Tomando en consideración el Smart como metodología adecuada a nuestra investigación, se propone un desarrollo por etapas, que permitirá tener un plan de acción a seguir, y de esta manera, minimizar las improvisaciones y canalizar lo que se quiere alcanzar como resultado de esta investigación que no es más que utilizar los cuentos infantiles como herramienta estratégica para desarrollar el lenguaje oral, en la educación inicial.

Estas etapas se enumeran de esta manera:

Figura 1. Metodología del Smart.

Fuente: Firth (2000). Los cuentos infantiles como herramienta estratégica para desarrollar el lenguaje oral, en la educación inicial.

Tools: brindar las herramientas necesarias a los docentes involucrados en el proceso de desarrollo de esta teoría.

Training: estudio visual y pedagógico de la población investigada, tanto en la escuela como en el hogar.

Confort: Acondicionar los ambientes donde se va a desarrollar la teoría.

Thinking: conocer los niños y niñas objeto de estudio para escoger el cuento infantil popular ideal.

Report: desarrollar la técnica del report para asegurarse que el mensaje esté llegando contundentemente.

Skill: aplicar reportes semanales de avances para evaluar los progresos de la población investigada con relación al lenguaje oral.

Al entender e implementar cada una de estas etapas, se estará cubriendo exitosamente los objetivos planeados, en función de esta investigación. Es importante, siempre estar evaluando cada una de las etapas e ir adaptándolas a los diferentes sistemas donde se quiera aplicar. La innovación se hace presente en esta investigación, encaminando el mismo hacia el éxito. (Oppenheimer 2015), expresa que uno de los secretos que se deben tener en cuenta para distinguirse entre los demás, es la incursión de su gente a la innovación. Se pueden tener mentes brillantes en las investigaciones que solventan situaciones críticas y las transforman en posibilidades de crecimiento. A continuación se presentan las discusiones y conclusiones de en la investigación, para afianzar la teoría planteada.

Discusión

El marco principal de esta investigación se basa en la implementación de cuentos infantiles como herramienta estratégica para desarrollar del lenguaje oral en la educación inicial. Por lo tanto, se abre un debate en primer lugar, del diagnóstico general de los diferentes caracteres existentes en los niños y niñas involucradas en la investigación, así como también el entorno social que los mismos conviven. Se analizan sus hábitos de vida diaria y su comportamiento dentro y fuera del aula de clases. Se empieza a notar ciertos cambios significativos a nivel del lenguaje oral, del menor, llegando a considerar que los mismos provienen, en grandes rasgos, al trato descuidado y desmotivado del hogar.

Lo que se pretende, es implementar es una metodología que permita contrarrestar ciertos aspectos que, mal empleados, distorsionan, tales como la

tecnología y el afecto del grupo familiar, y de esta manera, aprovechar la edad de los infantes, y que los mismos puedan desarrollarse y elevar su poder cognitivo acorde a las exigencias de los diferentes ambientes donde los rodean.

A pesar que Baldrich et al. (1992) expresan que existe una edad propicia para iniciar los verdaderos juegos grupales, realmente se puede implementar juegos y cuentos infantiles, en el momento que se amerite su uso. Es una estrategia importante, debido al contenido pedagógico, y que puede ser manejado por docentes y núcleo familiar. Mostrarles a los niños y niñas de edades comprendidas entre los 4 y 5 años, que existen herramientas distintas a una computadora, una tablet o un teléfono inteligente que al mismo tiempo, les permita compartir y crecer de manera exponencial, es clave en esta investigación. La comunicación y la responsabilidad social son factores primordiales a la hora de captar, y aprovechar al máximo los resultados que la lectura va arrojando, asegurándose que el mensaje esté llegando positivamente a los infantes.

Finalmente, a lo largo de la investigación, se encontraron personas renuentes al cambio. Ese miedo normal que todo individuo tiene ante cambios significativos. Dichos temores se combatieron por intermedio del uso del Smart y su facilidad para resolver situaciones de cambios de paradigmas. En otro orden de ideas, la implementación de la gestión estratégica como factor para construir alternativas, sirvieron de ensayo y error en la investigación, además, fue fundamental, ya que las alternativas que se presentaron, fueron vitales a la hora de escoger la herramienta correcta. Tener varias alternativas para escoger las más idónea, permitió disminuir el margen de error a la hora de tomar decisiones.

Utilizando de manera correcta la estrategia de los cuentos infantiles, se integran ese binomio de escuela y hogar, reforzando y rescatando valores éticos y morales que van a ayudar al desarrollo cognitivo de los infantes investigados en cuanto al lenguaje oral. A diferencia de otras investigaciones, la responsabilidad social y compromiso educacional, que ayudará al crecimiento de los niños y niñas investigados en la unidad educativa Suroposgios, en la Parroquia Guanujo.

Conclusiones

Esta investigación permite profundizar el desarrollo cognitivo de los infantes investigados, empleando herramientas estratégicas como los cuentos infantiles, los cuales permiten mejorar el rendimiento y sobre todo el lenguaje oral de los niños y niñas objetos de estudio. Enfrentar situaciones relacionadas con el cambio, resultó interesante, ya que se mezclaron una serie de entornos educacionales y familiares, que permitieron mejorar notoriamente la comunicación de los mismos. El lenguaje oral, puede orientar a visualizar que los infantes mejoren ante diferentes situaciones cotidianas de su vida, consiguiendo de esta manera, mejoras motoras, crecimiento personal, activación de la imaginación y mejorar el sentido social del mundo que lo rodea.

Referencias

- Adricain, S. (2005). *Puertas a la lectura*. Santafé de Bogotá, Colombia: Magisterio.
- Álvarez, W. (2008). *La naturaleza de la investigación*. Caracas, Venezuela: Biosfera.
- Baldrich, P., Galbany, D. y Alvarez, M. (1992). *Manual para padres. Psicología y educación*. España: Ediciones Hymosa.
- Bermejo, V. (1998). *Desarrollo cognitivo*. Madrid: Síntesis
- Chiavenato, I. (2011). *Planeación estratégica – Fundamentos y aplicaciones*. México: McGrawHill.
- Firth, D. (2000). *Smart*. 2(12), 66–77.
- Francés, A. (2008). *Antología y Debates – IESA*. Caracas, Venezuela: Ediciones IESA.
- Gallardo, J. (2012). *Administración estratégica. De la visión a la ejecución*. México, D.F: Alfaomega.
- Gisper, C., Gay, J. y Bueno, M. (1994). *Enciclopedia de la Psicología infantil y juvenil*. Barcelona, España: Grupo editorial océano.
- Hildebrand, V. (1990). *Educación infantil*. México: Limusa.
- Leal, M., Martín, I. y Pontes, R. (2005). *El cuento*. México: Edere.
- Meek, M. (2001). *Un encuentro con la crítica y los libros para niños*. Venezuela: Arte.
- Oppenheimer, A. (2015). *¡Crear o morir!* Bogotá, Colombia: Penguin random house grupo editorial.
- Ribeiro, L. (1990). *Generar éxito profesional*. Bogotá, Colombia: Planeta.
- Tamayo, O. (2002). *Didáctica. Maestría en educación – docencia. Manizales: Universidad de Manizales*.
- Triadó, C. (1998). *Adquisición y desarrollo del lenguaje. Desarrollo cognitivo*. Madrid, España: Síntesis.

Udo de Haes, E. (1979). *El niño y los cuentos*. Madrid, España: Rudolf Steiner.

Vanegas, M. (2006). *Promoción a la Lectura*. Buenos Aires, Argentina: Aique.

Vélez, R. (1986). *Guía de literatura infantil*. Medellín: Secretaria de educación y cultura.

Vigotsky, L. (1988). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Barcelona, España: Crítica.

_____ (1995). *Pensamiento y lenguaje*. Barcelona, España: Paidós.